

КОНЦЕРТ И МАСТЕР

Каримова Ойгуль Рузибековна

Андижанский государственный университет Концертмейстер

Аннотация: В данной статье рассматривается ряд вопросов концертмейстерской деятельности, а именно: основные способности, умения и навыки, необходимые концертмейстеру, а также специфические особенности работы пианиста-концертмейстера с хоровым коллективом.

Ключевые слова: концертмейстер, творческо, исполнительские; педагогические; организационные навыки.

Слово **концертмейстер** состоит из двух слов: концерт и мастер (в переводе с немецкого *meister* — мастер). Имеет оно два значения. В оркестре так называется самый лучший из музыкантов какой-либо группы оркестра, который словно ведет за собой участников этой группы.

Аккомпаниатор (от «*akkompagner*» – сопровождать) – музыкант, играющий партию сопровождения. Мелодию сопровождают ритм и гармония, сопровождение подразумевает ритмическую и гармоническую опору. Отсюда понятно, какая огромная нагрузка ложится на плечи аккомпаниатора. Способности, умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности концертмейстера.

Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы быть хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем – как в техническом, так и в музыкальном плане, деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. Плохой пианист никогда не станет

хорошим концертмейстером, как, впрочем, не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.

Хоровое пение является наиболее доступной формой музыкального творчества и основой музыкальной культуры широких масс. Хоровое пение по своей природе отличается естественностью формы проявления коллективного творчества. Основная задача хорового пения на уроке музыки - идейно - эстетическое воспитание учащихся, развитие их музыкальной культуры, формирование музыкальных вкусов. Хоровое пение, как и любая музыка, способна передавать различные оттенки эмоционально-психологического состояния человека, его настроение, переживания, чувства. Умение раскрыть музыкальный образ каждого произведения - важнейшая творческая задача учителя. В решении этих задач также немаловажная роль принадлежит концертмейстерам.

Среди концертмейстерских специальностей работа концертмейстера хора является наиболее трудоемкой. Концертмейстер хора – пианист, помогающий группам хора разучивать партии, и аккомпанировать им на репетициях и в концертах под руководством хормейстера. Он должен владеть навыками общения с младшими и старшими хоровыми коллективами, знать их возрастные особенности. Уметь показать хоровую партитуру на инструменте, задать тон хору, понимать приёмы дирижерских жестов.

Таким образом, в работе концертмейстера можно выделить следующие функции:

- *творческо-исполнительские;*
- *педагогические;*
- *организационные.*

Работая с хоровым коллективом, он должен обладать следующими качествами:

- уметь играть под «руку» дирижера;
- работать над качеством звука в ансамбле с хором;
- предугадывать намерения дирижера, особенно в начале и в конце произведения;
- в редких случаях брать инициативу в свои руки.

Деятельность концертмейстера хора включает в себя не только само исполнение аккомпанемента, но и разучивание хоровых партий. При этом его задачи усложняются, т.к. он должен видеть жесты дирижера, понимать его художественные намерения, т.е. играть «по руке» и при этом контролировать слухом звуковую картину, обеспечивая хороший звуковой баланс.

Очень важен на уроке контакт между концертмейстером и хоровым дирижером, так как, работая, на протяжении нескольких лет они понимают друг друга с «полу взгляда» и «полу взмаха». Другой особенностью хора является наличие поэтического текста в произведениях организованное в высотной и ритмической речи. Именно, исходя из речи мелодии, устанавливается характер звучания, распределяется фразировка, смысловые кульминации и цезуры. В детском репертуаре очень велико значение слова, здесь много разных стилей и разнохарактерный произведений, а концертмейстер, подчиняется логике развития стиха и вокальному дыханию.

Таким образом, при работе с хором внимание концертмейстера обращено сразу на несколько объектов – жест дирижера, общую звуковую картину, исполнение фортепианной партии, смысл словесного текста. В этих условиях необходимо уверенно владеть выразительными средствами фортепиано и

пианистическими приемами. Аккомпанемент должен быть исполнен грамотно точно в соответствии с авторским текстом и творческим замыслом дирижера-хормейстера.

При разучивании *a capella* нужна гармоническая поддержка, а у младших школьников ещё не развит внутренний слух, и поэтому важно, чтобы мелодическая линия запоминалась в гармоническом окружении, формировались ладо функциональные представления.

Концертмейстер также должен иметь навык чтения хоровых партитур. Он должен научиться играть подобную партитуру так, чтобы каждый аккорд звучал точно и ровно, лучше выделять не верхний голос, а нижний, так как хор должен слышать устойчивую основу в аккорде. Такая работа требует от концертмейстера и музыкально-теоретических знаний, воображения, творческой предприимчивости, широкого кругозора, представления об особенностях разных жанров, стилистических особенностях разных эпох и народов.

Работа над фортепианной партией.

1. Предварительно зрительное прочтение нотного текста. Музыкально-слуховое представление.
2. Первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком – с совмещением вокальной и фортепианной партий.
3. Выявление стилистических особенностей сочинения.
4. Отработка на фортепиано эпизодов с различными элементами трудностей.
5. Выучивание своей партии и партии солиста.
6. Анализ вокальных трудностей.
7. Постигание художественного образа сочинения. Составление исполнительского плана.

1. Правильное определение темпа. Нахождение выразительных средств, создание представлений о динамических нюансах.
2. Репетиционный процесс в ансамбле с солистом.
3. Воплощение музыкально-исполнительского замысла в концертном исполнении.

Литература:

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. — М., 1963. — 674 с. 5. Живов Л. Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в музыкальном училище // Методические записки по вопросам музыкального образования. –М 1996. 7
2. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера / Ред.-сост. М. Смирнов. 0 М.: Музыка, 1974. – С. 88-110.

